

КОНДЕНСАТОРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ.

Амиркулов Нуритдин Сайфуллаевич

<<Ташкентский государственный технический университет имени
И.Каримова>>

Қодиров Абдувохид Абдуманноф уғли

кандидат технических наук, доцент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10644079>

Аннотация: Конденсаторы смешения с охлаждающей водой применяются главным образом для конденсации легких нефтепродуктов, быстро отделяющихся от воды.

Ключевые слова: Охлаждаемый нефтепродукт, конденсаторы, компоновка воздухоохлаждаемых теплообменников с нагнетательной.

Конденсаторы воздушного охлаждения имеют по сравнению с погружными ряд преимуществ (меньший расход металла, электроэнергии и т. д.). Их особенно целесообразно применять в районах, где имеются трудности с водой. Кроме того, уменьшение расхода воды облегчает очистку сточных вод и снижает капитальные вложения.

Конденсаторы смешения с охлаждающей водой применяются главным образом для конденсации легких нефтепродуктов, быстро отделяющихся от воды. Как уже указывалось, для создания разрежения в вакуумных колоннах иногда применяют барометрические конденсаторы смешения. Высота барометрической трубы должна быть несколько больше высоты столба воды, уравновешивающего давление атмосферы (несколько более 0,1 МПа) [1].

Вследствие высокого значения скрытой теплоты испарения воды даже незначительное ее испарение сопровождается отводом большого количества тепла. Опыт работы оросительных конденсаторов и холодильников показывает, что около 50% тепла отводится испаряющейся водой.

Таким образом, в оросительном холодильнике и конденсаторе расход воды примерно в два раза меньше, чем в обычном водяном холодильнике.

Рис. 1.1. Схема оросительного коллекторного конденсатора-холодильника: I-охлаждаемый нефтепродукт; II- охлажденный нефтепродукт; III- холодная вода; IV- нагретая вода

К недостаткам таких аппаратов относится их громоздкость, интенсивная коррозия наружной поверхности труб вследствие воздействия кислорода воздуха и отложение накипи на поверхности труб, особенно усиливающееся при высокой температуре охлаждаемого потока, трудность эксплуатации в зимних условиях[2].

В охладителях с механической прокачкой воздуха охлаждающий воздух может нагнетаться или засасываться с помощью вентилятора. При нагнетании воздуха в вентилятор поступает холодный воздух, при всасывании - нагретый (рис. 1.1.).

Следовательно, при одинаковых объемных расходах воздуха массовая скорость и эффективность охлаждения в теплообменниках с нагнетательным вентилятором будут выше. Для достижения такой же эффективности охлаждения (т. е. такой же массовой скорости воздуха), как и в охладителях с нагнетательным вентилятором, в охладителях с вытяжным вентилятором необходимо увеличить объемный расход воздуха, что потребует больших затрат мощности на прокачку[3].

Рис. 1.2. Компоновка воздухоохлаждаемых теплообменников с нагнетательной (а) и вытяжной (б) вентиляцией

Несмотря на эти недостатки, охладители с вытяжным вентилятором часто выбираются из-за таких преимуществ, как более равномерное распределение воздуха в пучке и защита теплообменной поверхности от повреждений при ливневых дождях, снегопадах, при выпадении града или града с дождем.

Теплообменники с естественной тягой. В воздушных охладителях с естественной тягой охлаждающий воздух всегда отсасывается из теплообменника, причем прокачка воздуха осуществляется в градирнях высотой 100-150 м за счет разности плотностей воздуха, нагретого в градирне, и в окружающей среде[4].

Литература:

1. Скобло А.И., Молоканов Ю.К., Владимиров А.И. и др. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Недра, 2000. - 677 с.
2. Ахметов С.А., Сериков Т.П., Кузеев И.Р., Баязитов И.М. Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа: Учебное пособие / Под ред. С.А. Ахметова. - СПб.: Недра, 2006. - 868 с.
3. Бурдыгина Е.А. Повышение энергоэффективности теплотехнического оборудования установок первичной переработки нефти: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. - УГНТУ, Уфа, 2003, 23 с.
4. Глаголева О.Ф., Капустин В.М., Гюльмисарян Т.Г. и др. Технология переработки нефти. В 2-х частях. Часть первая. Первичная переработка нефти /Под ред. О.Ф. Глаголевой и В.М. Капустина. - М.: Химия, КолосС, 2006. - 400 с.